

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИГРАФА В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Каримов Жасур Бахриддин угли,

прокурор отдела Академии Генеральной прокуратуры Республики

Узбекистан

Аннотация. Полиграф активно используется участниками уголовного судопроизводства и кадровыми аппаратами. В статье систематизируются точки зрения на проблемы применения полиграфа в отдельных областях правоохранительной деятельности.

Ключевые слова. Полиграф, психофизиологическая экспертиза, эксперт, специальные познания, детекция лжи, скрининг, опрос.

Annotation. Polygraph is actively used by participants of the criminal proceedings and personnel of the organs. Points of view on the problems of appliance of polygraph in some fields of law enforcement activity are systemized in the article.

Keywords. Polygraph, psychophysiological expertise, expert, special skills, de-tetection of lie, screening, interview.

Введение. Сегодняшний день, на фоне развития новейших технологий, диктует новые условия борьбы с преступностью. Очевидным становится факт, что результативность традиционных методов, применяемых правоохранительными органами, не всегда приносит ожидаемый результат. Эффективность противодействия современной преступности, укрепленной технически, возможно лишь при условии адекватного технического оснащения правоохранительных органов и "чистоты" их рядов. Это заставляет оценить уже имеющиеся проблемы собственной безопасности, укрепления законности в рядах сотрудников правоохранительных органов, которые стоят чрезвычайно остро.

Случаи совершения противоправных действий сотрудниками правоохранительных органов быстро становятся достоянием гласности, и хотя тысячи сотрудников в ту же минуту рискуют жизнью для торжества закона и правопорядка.

Несмотря на то, что психофизиологические исследования находятся на стыке знаний в различных областях, в большей степени тактическое применение технических средств, в целях раскрытия и расследования преступлений, и, в особенности, экспертная деятельность, лежит в криминалистической сфере научных знаний. Ведущие криминалисты, включают отдельные главы, посвященные полиграфу, в учебники и пособия, предназначенные для подготовки квалифицированных кадров для правоохранительных органов.

Специализированной системе предварительного отбора, профессиональной подготовке и контроля над личным составом правоохранительных органов в период прохождения службы во всех развитых странах мира уделяется большое внимание. Общество всегда предъявляло высокие требования к профессиональным, интеллектуальным, морально-этическим и физическим качествам сотрудников органов охраны правопорядка, в силу специфики их деятельности.

С 2015 г. опросы с использованием полиграфа применяются государственными, в том числе правоохранительными, органами, а также коммерческими структурами. За рубежом мы сталкиваемся с той же ситуацией. Полиграф применяют более чем в 71 странах. Полиграф используется для психофизиологической объективации лжи полицейскими органами и спецслужбами разных стран, многочисленными государственными органами и учреждениями, частными корпорациями как в государственном, так и в частном интересе.

Количественные и качественные характеристики таких опросов неуклонно растут. "Вывод об искренности или неискренности обследуемого

делается подготовленным специалистом-полиграфологом на основе анализа зарегистрированных психофизиологических реакций, сопоставления их с соответствующими стимулами и конкретными условиями, в которых проводится психофизиологическое исследование, а также на основе применения различных критериев оценки".

Говоря об областях применения детекции лжи в правоохранительной деятельности, следует начать с того, что, полиграф, являясь измерителем физиологических реакций, может успешно использоваться, когда требуются решения две задачи: у одного субъекта необходимость получить информацию, а у другого ее скрыть. Основой концепции является тот факт, что оглашение субъективно-значимого вопроса о преднамеренно скрываемой информации обнаруживает себя в сдвигах физиологических реакций обследуемого. Причем, реакции будут выражены сильнее, чем выясняемая информация будет более значима для субъекта и чем больше будут попытки эту реакцию не продемонстрировать. При этом не принципиально, для решения каких задач необходимо получение информации, важна взаимосвязь уровня мотивационной сферы в сокрытии информации и высшей нервной деятельности обследуемого, его психического состояния.

Исходя из вышеизложенного, представляется, что применение полиграфа в настоящее время возможно в двух основных направлениях: раскрытие преступлений, установление причастности и их профилактика.

При выявлении, раскрытии преступления и установлении причастности, задачи, стоящие перед полиграфными проверками, более ясны. В Узбекистане полиграф в оперативно-следственной практике применяется более восьми лет в основном для проведения опросов в рамках оперативно-розыскных мероприятий, документы по которым приобщаются к уголовному делу. Иногда в окончательных решениях по делу на такие документы делается ссылка в обоснование принимаемых решений.

Их можно объединить в следующие направления:

1. Установление лица, причастного к совершению преступления из нескольких известных подозреваемых. Это наиболее часто складывающаяся ситуация.

2. Установление состава преступления. Речь идет о тех составах, где большое значение имеет субъективная сторона преступления, мотивы и цели совершения действий.

3. Установление ролей соучастников при совершении группового преступления, наличия и личности подстрекателей, организаторов (руководителей) и исполнителей преступления.

4. Установление отдельных обстоятельств совершения преступления. Нередки случаи, когда при раскрытии преступления могут отработываться несколько версий.

5. Выявление мест сокрытия трупов, денег и ценностей, добытых преступным путем, орудий преступления и предметов преступного посягательства, транспортных средств.

6. Установление местонахождения без вести пропавших и находящихся в розыске. Имеют место случаи, когда заявление об исчезновении лица подается лицами, причастными к его исчезновению.

7. Выявление фактов лжесвидетельства. Параллельно могут решаться вопросы о том, в чьих интересах осуществлялось нарушение закона, мотивах действий, наличия корыстной или иной личной заинтересованности.

8. Выявление фактов заведомо ложных доносов. На практике бывают случаи, когда преступник, совершив кражу или растрату, выдает себя за пострадавшего.

9. Проведение обысков помещений. В рамках таких проверок первостепенной задачей является установление мест сокрытия запрещенных к обороту и ограниченных в обороте предметов и веществ, а также предметов, имеющих отношение к расследуемому делу.

10. Установление случаев самоговора.

11. Решение вопроса о проверке алиби, устранение подозрения в совершении преступления, если у обследуемого отсутствует алиби.

12. Определение достоверности поступающей оперативной информации от гражданских лиц.

13. Выявление лиц, передающих оперативную информацию преступным структурам.

Проверки на полиграфе при работе с кадрами именуется "скрининговыми" . В правоохранительных органах, теоретически, проверка может применяться в трех случаях: при найме на работу; при периодических проверках; при внеплановых проверках сотрудников после определенных событий, произошедших в подразделении.

Кадровую работу, проводимую в учреждении, организации, на предприятии, в целях обеспечения их экономической безопасности, можно считать одним из видов профилактики преступлений, от качества которой зависит эффективность борьбы с преступностью против отношений собственности и в сфере экономики. Само по себе применение полиграфа работодателем - мощный фактор, сдерживающий противоправное поведение работника, именно в этом заключается достоинство подобной проверки .

Как показывает статистика, полиграф - это эффективное средство оценки достоверности информации, в том числе и полученной ранее, когда ее проблематично получить традиционным путем. Обоснованно заподозренный, чья причастность к совершению недопустимых, с точки зрения статуса сотрудника, действий, подтверждается в ходе проверки на полиграфе.

Список использованной литературы

1. См.: Варламов В.В. Детектор лжи. М., 2004. С. 7-8.
2. Подробнее см.: Крузе А.В. О возможности использования полиграфа при оценке персонала // Российский юридический журнал. 2010. № 2.
3. См.: Ефремов И. Полиграф как средство доказывания // ЭЖ-Юрист. 2008. № 30.